

SÍNDROME DE BURNOUT NA ENFERMAGEM: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO

Antônia Rayssa Lima Escorcio
Bianca Leopoldino de Souza
Geraldo Ripardo Amaral
Déborah Rebouças

RESUMO: Profissionais de enfermagem enfrentam condições de trabalho adversas e intensas demandas emocionais, favorecendo estresse e desgaste psicológico. Nesse contexto, a Síndrome de *Burnout* apresenta alta frequência e impacta a qualidade da assistência e a segurança do paciente. Este estudo tem como objetivo analisar estratégias de prevenção da *Burnout* em enfermeiros na atenção à saúde mental, com foco em intervenções individuais e organizacionais. Trata-se de uma revisão narrativa realizada nas bases Google Acadêmico e SciELO, utilizando os descritores “Burnout”, “Prevenção” e “Enfermagem”, incluindo artigos publicados entre 2020 e 2026, em português e disponíveis gratuitamente. Os resultados evidenciam que níveis moderados a elevados de *Burnout* estão associados à fragilidade psicológica, redução da realização profissional e aumento da intenção de abandono da profissão. Fatores como sobrecarga de trabalho, longas jornadas e exposição constante ao sofrimento intensificam o risco da síndrome, além de comprometerem o desempenho profissional e elevarem o risco de erros assistenciais. Conclui-se que a prevenção do *Burnout* requer ações integradas, incluindo o fortalecimento do autocuidado, capacitação para manejo do estresse e melhoria das condições de trabalho. Ademais, o apoio institucional e a promoção de ambientes laborais saudáveis são fundamentais para a saúde mental dos enfermeiros e a qualidade da assistência prestada.

Palavras-chave: *Burnout*. Enfermagem. Prevenção

¹Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: antoniaraiassaa787@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: Biancasouza000u@gmail.com

³Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: geraldoipardoamaral@gmail.com

⁴Docente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: deborahmoura@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2022), a saúde é entendida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Nesse sentido, observa-se que os profissionais de saúde, especialmente os enfermeiros, estão frequentemente expostos a condições de trabalho adversas, como sobrecarga laboral, dimensionamento inadequado de equipes e escassez de recursos (Bueno *et al.*, 2025).

Além disso, o ambiente assistencial impõe intensas demandas emocionais, pois esses profissionais lidam diretamente com dor, sofrimento e situações de risco à vida, favorecendo o desenvolvimento de estresse e desgaste psicológico. Soma-se a isso a baixa remuneração, que leva muitos a manter mais de um vínculo empregatício, ampliando a carga horária e a exaustão física e mental (Lopes *et al.*, 2022).

Esses fatores impactam diretamente o desempenho profissional, podendo comprometer tanto a qualidade da assistência prestada quanto a segurança do paciente. Nesse contexto, destaca-se a Síndrome de *Burnout*, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional (Lopes *et al.*, 2022)

Trata-se de uma condição relacionada ao trabalho, caracterizada por exaustão emocional, distanciamento das atividades laborais e redução da eficácia profissional, sendo resultado do estresse crônico no ambiente ocupacional. Embora não seja classificada como um transtorno mental, a condição é reconhecida pela OMS como um fenômeno ocupacional relevante (Rabelo; Siqueira, 2021).

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão narrativa acerca da síndrome de *Burnout* em profissionais de enfermagem, destacando estratégias de prevenção e medidas voltadas à sua redução.

2. METODOLOGIA

O estudo caracteriza-se como uma revisão bibliográfica narrativa, realizada por meio de levantamento de literatura nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e Google Acadêmico. Para a busca, foram utilizadas as palavras-chave “Enfermagem”, “Síndrome de *Burnout*” e “Prevenção”.

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa e analítica, que descreve a síndrome de *burnout* em enfermeiros, com foco em estratégias de prevenção e redução dos seus impactos na saúde mental e na qualidade de vida desses profissionais.

Os critérios de inclusão abrangeram artigos originais e revisões de literatura publicados em português. Os artigos analisados compreendem publicações até 2025. Foram excluídas as publicações que não atenderam aos critérios estabelecidos, bem como duplicatas e trabalhos em outros formatos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A saúde mental dos enfermeiros pode ser afetada por diferentes fatores relacionados ao ambiente de trabalho, o que acaba comprometendo não só o bem-estar do profissional, mas também a forma como o cuidado é prestado ao paciente. Dentro dessa realidade, a Síndrome de *Burnout* tem sido cada vez mais discutida, principalmente por estar ligada ao cansaço físico e emocional causado pelas exigências da rotina na enfermagem (Bueno *et al.*, 2025).

Constata-se que níveis moderados a elevados de *Burnout* estão associados a uma maior fragilidade psicológica nos enfermeiros, interferindo em sua vida pessoal e profissional. Também se observa um aumento preocupante de profissionais que desejam sair do local de trabalho atual ou até mesmo abandonar a profissão. Um estudo que investigou a prevalência de *burnout* em enfermeiros de um hospital público encontrou 9,9% de alta exaustão emocional, 7% de alta despersonalização e 59,1% de baixa realização profissional (Bueno *et al.*, 2025).

O contexto de trabalho do enfermeiro está diretamente ligado ao cuidado de pessoas, cujo objetivo central da sua atuação é prestar assistência aos indivíduos doentes. Por isso, esses profissionais acabam sendo expostos diariamente a situações de sofrimento, longas jornadas de trabalho, momentos de tensão e angústia, além de lidarem constantemente com o sofrimento físico e emocional dos pacientes (Lopes *et al.*, 2022).

No mundo do trabalho, as mudanças que ocorreram nessa área contribuíram para o aumento do sofrimento psicológico entre os trabalhadores. No caso dos enfermeiros, isso fica ainda mais evidente, já que esses profissionais enfrentam diariamente situações de dor, pressão e responsabilidade constante (Lopes *et al.*,2022).

O excesso de trabalho, caracterizado por carga horária elevada e plantões excessivos, aparece como um dos principais fatores para o desenvolvimento do *burnout*. Entre os sinais mais comuns, destacam-se sintomas físicos, como cefaleias, distúrbios digestivos e dificuldades para dormir, além de alterações emocionais e comportamentais, como desmotivação e sensação de frustração (Lopes *et al.*,2022).

Durante a COVID-19, esses sintomas se intensificaram devido às altas demandas por cuidados intensivos, à falta de equipamentos de proteção individual (EPI) e ao medo frequente de contaminação. Esse quadro pode trazer consequências importantes, como afastamentos por transtornos mentais, incluindo depressão e ansiedade, além de comprometer a concentração e o desempenho no trabalho. A exaustão física e emocional também interfere na qualidade da assistência, aumentando o risco de erros clínicos e prejudicando a estabilidade dos pacientes. Dessa forma o *Burnout* se torna um problema relevante dentro da área, com grandes impactos na área profissional; pois ,o esgotamento psicológico pode afetar a qualidade da assistência prestada e a segurança do paciente (Bueno *et al.*, 2025).

Diversos autores apontam que as estratégias de prevenção do *burnout* em enfermeiros podem ser divididas em dois grupos: individuais e organizacionais. No âmbito individual, as ações envolvem principalmente o desenvolvimento pessoal e o fortalecimento do autoconhecimento, permitindo que o profissional identifique com mais facilidade os sinais da síndrome. Também é importante incentivar práticas de autocuidado, controle do estresse e hábitos saudáveis, como alimentação adequada, descanso, lazer e, quando necessário, acompanhamento psicoterapêutico (Lopes *et al.*,2022).

No âmbito organizacional, as estratégias estão mais voltadas para o ambiente de trabalho, buscando reduzir fatores que geram estresse ocupacional. Ambientes mais positivos tendem a aumentar a satisfação profissional e diminuir o desgaste, além de reduzir a intenção de abandono do emprego e da profissão, o que reflete diretamente na qualidade da assistência. A gestão, nesse caso, tem papel essencial ao organizar melhor as atividades, valorizar os profissionais e promover condições mais justas de trabalho. Entre as ações possíveis, destacam-se a capacitação contínua, a adequação das funções ao perfil do enfermeiro e a participação desses profissionais nos processos de decisão (Lopes *et al.*,2022).

4. CONCLUSÕES FINAIS

Portanto, torna-se essencial a atenção à saúde mental dos enfermeiros, especialmente no que se refere ao *Burnout*, síndrome predominante nesses profissionais. Conclui -se que é fundamental que os enfermeiros estejam capacitados para o gerenciamento do estresse, o reconhecimento dos sinais de esgotamento mental e a identificação dos sintomas da síndrome, visando à promoção do seu bem-estar.

Além disso, a instituição desempenha um papel importante na redução da síndrome, tendo em vista que pode minimizar as condições que causam estresse nos enfermeiros, por meio da promoção de um ambiente de trabalho mais saudável e harmonioso, da criação de programas de apoio psicológico contínuo, da inclusão dos

enfermeiros na tomada de decisão e do reconhecimento das equipes e dos profissionais; contribuindo assim para uma maior satisfação profissional e para a diminuição da exaustão laboral.

REFERÊNCIA

BUENO, Giovanna Carneiro; SANTORO, Luana Santos; SPLENDOR, Maria Clara; SILVA, Marcelo da. Síndrome de Burnout e saúde mental em profissionais de enfermagem: revisão integrativa de literatura. **Lumen et Virtus**, São José dos Pinhais, v. 16, n. 53, p. 1-10, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.56238/levv16n53-075>. Acesso em: 29 abr. 2026.

LOPES, J. et al. Estratégias de prevenção do burnout nos enfermeiros: revisão da literatura. **Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional online**, [s. l.], v. 13, p. 122-130, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.31252/RPSO.04.06.2022>. Acesso em: 29 abr. 2026.

RABELO, Leonardo Moreira; SIQUEIRA, Ana Kelly Américo. Medidas para reduzir e prevenir a síndrome de Burnout em profissionais de enfermagem. **Revista Liberum Accessum**, Luziânia, v. 12, n. 1, p. 10-19, set. 2021. Disponível em: <https://www.revista.liberumaccesum.com.br/index.php/RLA/article/download/111/119>. Acesso em: 30 abr. 2026.